

LEITURA E ESCRITA: GÊNESE E MODERNIDADE

Júlio Resende Costa¹
Sônia Maria dos Santos²

Resumo

O tema alfabetização e letramento foi escolhido por ser um campo da educação que ainda produz grandes debates, cuja discussão parece estar longe de ser encerrada. A celeuma que se instalou nas escolas brasileiras a partir da década de 1980 deu novo vigor à discussão sobre a alfabetização, ensejando novos estudos. O propósito central deste trabalho procurou identificar os elementos constitutivos do processo de alfabetização ao longo do tempo e seus determinantes histórico-sociais. Esta pesquisa tem como pressuposto a ideia de que a alfabetização é um processo complexo, ultrapassa o simples conceito de ler e escrever e avança para o campo o uso da leitura e da escrita em práticas sociais. O percurso metodológico que escolhemos permitiu trilhar os caminhos adequados para alcançar nosso propósito investigativo. O trabalho possui cunho descritivo e abordagem qualitativa do problema de pesquisa, com base na pesquisa bibliográfica. Como resultados, observamos que a alfabetização é um processo social e dinâmico. Reflete os contextos históricos e procura atender às demandas sociais desses momentos. Além do domínio da escrita e da leitura, espera-se que a alfabetização seja construída na perspectiva do letramento. Não se pode afirmar que um método de alfabetização seja mais eficaz que o outro. Os métodos de alfabetização resultam de determinantes históricos, sociais e culturais, isto é, são dinâmicos e espelham as diligências de uma determinada sociedade em relação à concepção de alfabetização. Conhecer a base teórica que sustenta um método de alfabetização facilita o trabalho do professor e contribui para que as crianças dominem o código escrito em seu sentido pleno.

Palavras-chave: História da Alfabetização. Alfabetização. Métodos de Alfabetização. Letramento.

1 Introdução

Estamos tão habituados com o mundo “escrito” que, muitas vezes, nos esquecemos que o surgimento da escrita revolucionou a história. Constituiu-se em um processo e, como tal, passou por longos períodos de aperfeiçoamento, até chegar à configuração que conhecemos na atualidade.

¹ Mestre em Educação, Universidade Federal de Lavras. Doutorando em Educação, Universidade Federal de Uberlândia, jresendecosta@gmail.com

² Doutora em Educação, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professora Titular da Universidade Federal de Uberlândia, soniaufu@gmail.com

O aprimoramento do processo de aprender a ler e escrever, bem como a aplicação da tecnologia do código escrito em situações vivenciadas pelos sujeitos ainda produzem discussões calorosas e muitas controvérsias, cujo consenso talvez ainda esteja distante de ser alcançado.

Compreender o processo de apreensão da leitura e da escrita, pressupõe transitar pela história das civilizações e, sobretudo, pela história da alfabetização. Tendo a alfabetização e o letramento como temática deste estudo, colocamos como questão-problema a seguinte pergunta: como evoluiu o processo de alfabetização?

Este estudo propõe “desenhar” o percurso do processo de alfabetização dentro de uma perspectiva sócio-histórica, trazendo elementos que possam levar os profissionais da educação à reflexão acerca da alfabetização enquanto fenômeno social em constante transformação. A análise da aquisição do código escrito sob essa percepção pode iluminar o trabalho docente, permitindo estabelecer conexões entre o conceito de alfabetização do passado e a definição que temos no presente, assim como sua estreita relação com as práticas sociais.

1.1 Objetivos

Para tentar conduzir este estudo, tratar e responder seu problema de pesquisa, propusemos o seguinte objetivo geral: identificar os elementos constitutivos do processo de alfabetização ao longo do tempo e seus determinantes histórico-sociais.

2 Referencial Teórico

Este capítulo traz a revisão da literatura e procura apresentar um breve estado da arte do processo de alfabetização ao longo do tempo. Para isso, procuramos explicitar a necessidade de se estabelecer um sistema de comunicação para além da oralidade, bem como os primeiros códigos escritos que surgiram na Antiguidade, tentando construir uma perspectiva que permita vislumbrar o desenvolvimento da construção da escrita e da leitura ao longo da história.

2.1 Gênese da alfabetização

Ao inventar o código escrito, o homem procurava uma maneira de estabelecer princípios que permitissem aos outros compreender a mensagem ou ideia veiculada por uma “nova” estratégia de comunicação e compreensão, para além da oralidade. Inicialmente, os homens pintavam cenas do seu cotidiano como uma maneira de registrar suas atividades, sobretudo a caça. Essa forma de linguagem é conhecida como escrita pictográfica.

Figura 1: Escrita pictográfica

Fonte: <https://hav120142.wordpress.com/2014/11/29/evolucao-da-escrita-dos-desenhos-parietais-e-rupestres-ao-alfabeto-grego/>

Foi a partir da proto-escrita³ que o homem desenvolveu os primeiros sistemas de escrita. A proto-escrita surge no final do Período Neolítico (12 mil a.C. e 4 mil a.C.) e parece ter sido a precursora dos primeiros sistemas de escrita que se tem conhecimento. A proto-escrita caracteriza-se pela presença de ideogramas, sinais gráficos que carregavam alguma informação. Não é considerada um sistema de escrita porque não guarda um padrão sistemático de suas representações nem conteúdo linguístico, porém traz os fundamentos necessários para a organização dos primeiros esquemas de escrita.

Figura 2: Proto-escrita

Fonte: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/origem-escrita.htm>

Os chineses desenvolveram seu sistema de escrita a partir de ideogramas, símbolos formados pela combinação de dois ou mais desenhos que representam uma palavra, uma ideia ou um conceito abstrato.

³ A proto-escrita refere-se a um código de signos que não são considerados linguísticos e, por essa razão, ela também não é declarada um sistema de escrita autêntico. A proto-escrita traz sinais ou marcas que tentam fazer a comunicação parcial ou mais ampla de algum evento. Na contemporaneidade, os sinais de transporte e os ícones da informática, conhecidos mundialmente, são considerados exemplos de proto-escrita.

Figura 3: Antigos ideogramas chineses

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Caligrafia_chinesa

A transição da proto-escrita para o primeiro sistema de escrita é um marco fundamental para a humanidade, pois assinala o fim do período pré-histórico e o início da história. O desenvolvimento da sociedade e da economia, levou os sumérios, povo que habitava a antiga Mesopotâmia, a desenvolverem o primeiro código escrito, conhecido como escrita cuneiforme.

Figura 4: Escrita cuneiforme

Fonte: https://dissertareargumentar.files.wordpress.com/2013/02/clip_image001.jpg

O surgimento da escrita remonta a um passado muito distante, quando o homem deixa de ser coletor e domina a técnica da criação de gado. Para Cagliari (2009), foi a necessidade de registrar a quantidade de animais negociados em um comércio incipiente que deu origem à escrita, formada por um conjunto de números representando o rebanho e signos retratando os donos dos animais.

Para Cagliari (2009, p. 14), “a alfabetização é, pois, tão antiga quanto os sistemas de escrita”. Portanto, se não houvesse uma estratégia que permitisse ao outro decodificar o código, não se justifica inventar a escrita, ou seja, “estudando atentamente os sistemas de escrita, percebe-se que quem os inventou sempre teve a preocupação de fornecer a chave da decifração juntamente com o próprio sistema” (CAGLIARI, 2009, p. 15).

Inicialmente, o conceito de alfabetizado era atribuído à pessoa que conseguia decifrar os símbolos representados em um documento e “redesenhá-los” a partir de princípios mais ou menos padronizados. À medida que a escrita se expandia e se tornava mais complexa, os parâmetros iniciais de escrita, compostos por símbolos, foram substituídos por tentativas de se representar os sons da fala, sobretudo das sílabas, facilitando o estabelecimento de um sistema de escrita menos simplista e relativamente fácil de ser recordado (CAGLIARI, 2009).

A sistematização da escrita foi um processo lento e sua utilidade esteve ligada à necessidade de todos serem capazes de compreender seu conteúdo e criar novas mensagens, também compreensíveis a todos, por meio de normas comuns que permitissem compreender sua arquitetura de construção e decodificação. Para Cagliari (2009), o interesse pela alfabetização nasceu da necessidade de saber negociar, comercializar ou adquirir informações culturais ou religiosas.

Durante a Antiguidade a alfabetização consistia em um processo no qual a leitura precedia a escrita. Os interessados em dominar o código escrito aprendiam a ler para, em seguida, copiar o que foi lido. Partia-se de palavras mais simples, avançando-se para textos mais complexos, que eram lidos com exaustão. Somente depois de dominar esse processo mecânico, os alunos estavam aptos a construírem os seus escritos próprios. Segundo o autor, a chave da alfabetização, naquela época, restringia-se ao “trabalho de leitura e cópia” (CAGLIARI, 2009, p. 17).

Cagliari (2009) nos fala que o processo de alfabetização deve muito ao sistema de escrita dos semitas (sobretudo árabes e judeus). Nas línguas semitas não havia palavras iniciadas por vogal. Eles construíram uma lista de palavras formada por 21 consoantes, representadas por hieróglifos egípcios cuja aparência remetia o “leitor” ao significado das palavras constantes da lista. Essa lista constitui o princípio acrofônico⁴. Assim, cada desenho representava o som inicial da palavra. Esta estratégia reduziu o silabário cuneiforme, composto por 60 elementos, para apenas 21 consoantes, e simplificou a escrita, pois estabeleceu de modo explícito qual deveria ser o procedimento para ler e escrever. Dessa forma, ao reunir os sons das consoantes, sequencialmente, a pronúncia da palavra tornava-se possível. Ao se pronunciar a palavra, sua semântica e seu significado eram inevitáveis.

⁴ O som inicial do nome das letras é o som que a letra representa: o desenho da cabeça de boi representa o som da oclusiva global, porque o nome dessa letra é ‘alef’. A segunda letra era Beth, representada por um hieróglifo que retratava a figura de uma casa; era usada para o som de B e significava “casa”. A terceira letra era o Daleth que significava “porta” e representava o som de D; tinha a forma gráfica da figura de uma porta, tirada também de um hieróglifo egípcio, e assim por diante (CAGLIARI, 2009, p. 18).

Figura 5: Escrita hieroglífica

Fonte: <https://noticias.bol.uol.com.br/fotos/bol-listas/2016/10/03/25-fatos-interessantes-sobre-o-antigo-egito.htm?fotoNav=25#fotoNav=21>

Embora com adaptações ao sistema de escrita dos semitas, os gregos mantiveram o princípio acrofônico. O sistema de escrita grego inspirou-se no construto semita, acrescido de novos sinais gráficos que representassem sons de vogais (inexistentes no sistema semita). A ortografia grega representava uma convenção de escrita que impedia os falantes de diversos dialetos grafarem as palavras de formas distintas (CLAGLIARI, 2009).

Os romanos herdaram o alfabeto grego, porém com caráter mais pragmático. Mantiveram a concepção acrofônica grega, mas notaram que as letras não necessitavam ter nomes específicos, ou seja, o próprio som da letra era o bastante para identificá-la, o que simplificou ainda mais tanto o alfabeto, quanto a alfabetização (CAGLIARI, 2009).

O sistema de escrita desenvolvido pelos semitas, gregos e romanos influenciaram o sistema de escrita em todo o Ocidente. De uma forma ou de outra, a escrita das línguas vernáculas deve sua sistematização a esses povos. As variações que se seguiram, como o aparecimento de maiúsculas e minúsculas e variações na forma de representação das letras, decorreram do próprio processo de expansão da escrita e da necessidade de aperfeiçoá-la, até chegarmos às configurações que temos na atualidade (CAGLIARI, 2009).

Ressalta-se que o surgimento da escrita não foi um evento isolado, exclusivo da cultura sumeriana. Paralelamente, outras civilizações, para além do Oriente Médio, também desenvolviam seus sistemas de escrita: egípcios, chineses, indianos, astecas, maias e incas, marcando o aparecimento de novos alfabetos.

Figura 6: Escrita maia

Fonte: http://www.wikiwand.com/pt/Sistemas_de_escrita_mesoamericanos

A Índia desenvolveu seu sistema de escrita na região do rio Ganges, a partir dos caracteres *kharosti*⁵. De acordo com o Museu da Imprensa, de Portugal, esta escrita era inicialmente chamada *magadha*, nome de um país localizado próximo a *Patna*, no rio Ganges, região central do Império de *Asoka*.

Figura 7: Caracteres *kharosti*

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Caroste#/media/Ficheiro:Loulan_kharosthi_document.jpg

O sistema de escrita bramanesa servia para registrar e publicar as ordens do imperador *Asoka*. Seu aparecimento é atribuído ao deus *Brahma*, uma divindade religiosa indiana.

Figura 8: Escrita bramanesa do século III a.C.

Fonte: <http://www.museudaimpresa.pt/museuvirtpress/port/alfa/e3.html>

O alfabeto português tem suas raízes no alfabeto latino, também conhecido como alfabeto romano. O alfabeto romano herdou traços e elementos do alfabeto grego. Atualmente, o alfabeto latino é o mais utilizado no mundo.

O alfabeto português deriva do alfabeto latino original. Era composto por 23 letras, sem as letras K, W e Y. Com o acordo Ortográfico de 1990, as letras K, W e Y são readmitidas no alfabeto português e utilizadas em palavras de origem estrangeira, abreviaturas e símbolos.

⁵ De acordo com o Museu da Imprensa, de Portugal, os caracteres *kharosti* estavam incrustados em pilares e rochas espalhadas por todo o território da Índia, exceto na região nordeste.

Figura 9: Alfabeto e escrita latina

Fonte: <http://oficinadelatim.blogspot.com/2010/11/de-a-z-o-alfabeto-latino-pt.html>

Após historicizar, sucintamente, os primeiros sistemas de escrita, é importante tentar compreender como se deu a construção de uma metodologia para que as pessoas pudessem decifrar os signos criados e compreender as mensagens que eles traziam. Ao decifrar o código escrito, esse método possibilitaria aos aprendizes interpretar as mensagens, reproduzi-las com fidelidade e construir novas mensagens, utilizando o mesmo procedimento.

2.2 Conceituando a alfabetização

A linguagem é uma das maiores formas de expressão da cultura de um grupo social e, simultaneamente, o principal dispositivo utilizado por esse agrupamento para manter sua identidade.

A linguagem se manifesta de formal verbal e não verbal. Independentemente do plano em que ela se manifesta, o domínio da leitura e da escrita pressupõe a aprendizagem de um sistema de comunicação composto por sinais gráficos representativos dos sons da fala humana que possibilita ampliar o alcance da linguagem, permitindo que os sujeitos possam ser entendidos em suas tentativas de comunicação, sobretudo no plano não verbal.

Tentar conceituar a alfabetização leva-nos à reflexão de que ela retrata uma determinada concepção social do que seja a linguagem. Remete-nos ao pressuposto de que a alfabetização é um processo que reflete um determinado momento histórico. Portanto, é uma construção social e um processo e, como tal, não está pronto nem acabado.

De acordo com Paula e Brotto (2010), é difícil pretender definir a alfabetização com precisão, pois a alfabetização é um processo vivo e dinâmico; reflete maneiras de pensar, acreditar e fazer a prática pedagógica circunscrita em um determinado momento histórico.

Uma tentativa rasa de definição de alfabetização remete-nos à ideia de que alfabetizar consiste na habilidade de decodificar um sistema de sinais gráficos (letras), permitindo ao sujeito ler o código escrito e, percorrendo outro caminho, transformar os sons da fala em signos que, sob certo arranjo, determinam a escrita, a relação fonema e grafema.

Soares (2017) nos fala que são inúmeras as tentativas de se atribuir à alfabetização uma significância excessivamente abrangente, em permanente construção.

A autora analisa a definição de alfabetizar em duas dimensões: a perspectiva do sentido próprio do que seja alfabetizar e a dimensão do sentido pleno da alfabetização, ou seja, alfabetizar em seu sentido próprio é o “processo de aquisição do código escrito, das habilidades de leitura e escrita” (Soares, 2017, p. 16) e, na sua acepção plena, a alfabetização:

[...] deve levar à aprendizagem não de uma mera tradução do oral para o escrito, e deste para aquele, mas à aprendizagem de uma peculiar e muitas vezes idiossincrática relação fonemas-grafemas, de um outro código, que tem, em relação ao código oral, especificidade morfológica e sintática, autonomia de recursos de articulação do texto e estratégias próprias de expressão/compreensão (SOARES, 2017, p. 18).

Outro ponto de vista que deve ser considerado em relação ao processo de alfabetização é o seu caráter social, pois seu conceito e sua utilidade variam de sociedade para sociedade, de cultura para cultura. A finalidade da alfabetização para o camponês diverge do propósito de alfabetização para o sujeito da cidade (SOARES, 2017).

Para além do simples processo de apreender o sistema alfabético e a grafia das palavras, a alfabetização é um processo complexo que possibilita ao sujeito comunicar-se com o outro, com o meio em que vive e realizar trocas sociais. É instrumentalização imprescindível para o sujeito pleitear sua integração à sociedade e compreender o mundo, pois “sabemos que a alfabetização é um processo, e não se limita apenas a ler e escrever os signos do alfabeto, mas, sim, compreender como funciona a estrutura da língua e a forma como é utilizada” (LOPES; ABREU; MATTOS, 2010, p. 4). Hein (2016) afirma que:

[...] A escrita e a leitura, bem como seu respectivo ensino e aprendizagem, no âmbito escolar e fora dele, cumprem papel fundamental de inserir o sujeito de forma sistemática na cultura letrada da sociedade da qual faz parte (HEIN, 2016, p. 3).

De acordo com Melo e Marques (2017, p. 325), “a linguagem escrita é, pois, fonte de libertação ou sujeição ao ideário político, social, econômico e cultural”. Infere-se que, apesar de ser um instrumento legítimo de manutenção de um povo e sua cultura, a linguagem e,

sobretudo, a língua escrita, não deve ser concebida como um instrumento neutro e ingênuo. A escrita pode alforriar o sujeito de sua ignorância. Todavia, pode também ser utilizada como aparato ideológico para alienar o homem.

Diante das considerações acerca da aquisição do código escrito, avançaremos, na próxima seção, para um aspecto intrínseco e indissociável da alfabetização, o letramento, sem o qual talvez possamos afirmar que a alfabetização, em si mesma, pouco poderá contribuir para a inserção do sujeito na sociedade letrada e seu sentimento de pertença.

2.3 Definindo letramento

O processo de aprendizagem da leitura e do código escrito traz, em sua essência, a aquisição de uma competência para além do domínio meramente técnico de decodificação de sinais gráficos que permitem a leitura de sinais alfabéticos ou codificação dos sons fala em signos que representam a escrita. Trata-se da aprendizagem, compreensão e domínio pleno do ato de significar e produzir significado por meio da escrita e da leitura: o letramento.

As práticas sociais envolvendo a escrita e a leitura ganharam relevância quando as atividades humanas e sociais passaram a orbitar ao redor da língua escrita. Nesse contexto, a alfabetização em si mesma evidenciou fragilidades e lacunas no processo de formação do sujeito letrado, conforme atesta Soares (2004):

[...] Práticas sociais de leitura e de escrita foram adquirindo visibilidade e importância à medida que a vida social e as atividades profissionais tornaram-se cada vez mais centradas na e dependentes da língua escrita, revelando a insuficiência de apenas alfabetizar - no sentido tradicional - a criança ou o adulto (SOARES, 2004, p. 96-97).

Apesar do verbete *literacy* estar inserido no dicionário norte-americano desde o final do século XIX (SOARES, 2017), a preocupação com a dimensão mais complexa do processo de alfabetização, o letramento, é um fenômeno recente na história da alfabetização.

É curioso que tenha ocorrido em um mesmo momento histórico, em sociedades distanciadas geograficamente quanto socioeconômica e culturalmente, a necessidade de reconhecer e nomear práticas sociais de leitura e de escrita mais avançadas e complexas que as práticas do ler e do escrever resultantes da aprendizagem do sistema de escrita. Assim, é em meados dos anos 1980 que se dá, simultaneamente, a invenção do letramento no Brasil, do *illettrisme*, na França, da *literacia*, em Portugal, para nomear fenômenos distintos daquele denominado alfabetização, *alphabétisation* (SOARES, 2017, p. 20-31).

De acordo com Soares (2017, p. 33) “[...] no Brasil os conceitos de alfabetização e letramento se mesclam, se superpõem, frequentemente se confundem” e percorreram caminhos distintos daqueles verificados em países desenvolvidos, nos quais a discussão acerca do letramento “se fez e se faz de forma independente em relação à discussão da alfabetização” (SOARES, 2017, p. 36). A autora destaca que:

Letramento é palavra e conceito recentes, introduzidos na linguagem da educação e das ciências linguísticas há pouco mais de duas décadas. Seu surgimento pode ser interpretado como decorrência da necessidade de configurar e nomear comportamentos e práticas sociais na área da leitura e da escrita que ultrapassem o domínio do sistema alfabético e ortográfico, nível de aprendizagem da língua escrita perseguido, tradicionalmente, pelo processo de alfabetização (SOARES, 2004, p. 96).

O letramento é uma habilidade indissociável da alfabetização, sem o qual, o ato de alfabetizar distorce sua função social, tornando sua aprendizagem um ato mecânico, incapaz de produzir as mudanças sociais significativas que se espera no e para o sujeito. Para Hein (2016, p. 4), “o letramento [...], junto com a alfabetização, seria o momento em que se aprende a utilizar a leitura e a escrita para interpretar o mundo, para se tornar um sujeito pensante e atuante”.

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto (FREIRE, 1989, p. 9).

Em suas reflexões sobre o processo de alfabetização e letramento, Maciel e Lúcio (2008) assinalam que o trabalho docente do professor deve pautar a alfabetização enquanto perspectiva de letramento. Em outras palavras:

Trabalhar considerando múltiplos usos e funções da escrita na sociedade potencializa as possibilidades de refletir criticamente sobre as relações que se estabelecem entre as pessoas em nossa sociedade. Ao interpretar e produzir textos escritos em diferentes gêneros, o aprendiz é levado a se indagar sobre quem escreve e em que situação escreve; o que se escreve; a quem o texto se dirige e com que intenções; quais os efeitos que o texto procura produzir no leitor, etc. Essas indagações favorecem a compreensão de como as relações sociais são representadas e constituídas na e por meio da escrita (MACIEL; LÚCIO, 2008, p. 15-16).

Durante o período imperial brasileiro (1822-1889), letramento significava a simples soletração das letras de uma palavra (MELO; MARQUES, 2017). Seu significado, tal qual o

conhecemos hoje ganhou novos contornos e o sentido atual de letramento somente se constituiu a partir da década de 1980. De acordo com Paula e Brotto (2010), o letramento surge com o propósito de alargar e ressignificar a compreensão que temos sobre a alfabetização.

De ato mecânico de decodificação de sinais gráficos para a compreensão de uma mensagem e da codificação de sons em signos, a alfabetização precisa avançar para outra dimensão, o da compreensão dos significados explícitos e implícitos impressos no dia a dia da sociedade letrada.

Ao introduzir o letramento no contexto da construção da leitura e da escrita, a alfabetização percorre outros caminhos para além da habilidade de ler e escrever e engendra novas indagações, entre elas a dificuldade para se estabelecer uma distinção precisa entre alfabetizar e letrar, conforme Paula e Brotto (2010).

A alfabetização deve se projetar para além da relação entre os sons e as letras. Ela deve ser exercida “para formar indivíduos letrados, não apenas alfabetizados” (CARVALHO, 2004, p. 15). Avançar para esse patamar exige que “o repertório e as situações de leitura [...] precisa ser ampliado para diversos tipos de textos que circulam intensamente na vida social” (CARVALHO, 2004, p. 15).

Castro e Brotto (2006) alegam que precisamos resgatar a alfabetização no sentido de ensinar para além das evidências sonoras e gráficas e avançar para o campo das práticas sociais de uso da leitura e da escrita.

Lopes, Abreu e Mattos (2010, p. 5) salientam que o “letramento não deve ser trabalhado separado do trabalho específico da alfabetização. É preciso investir nos dois ao mesmo tempo”. No mesmo sentido, Soares (2017, p. 44-45) adverte:

Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no quadro das atuais concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de leitura e escrita, a entrada da criança (e também do adulto analfabeto) no mundo da escrita ocorre simultaneamente por esses dois processos: pela aquisição do sistema convencional de escrita - a alfabetização - e pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita - o letramento (SOARES, 2017, p. 44-45).

Após tecer essa pequena discussão sobre o letramento, tentar conceituá-lo enquanto processo indissociável da alfabetização, porém distinto e com especificidades, abordaremos de forma sucinta os principais métodos de alfabetização utilizados nas escolas brasileiras.

2.4 Métodos de alfabetização

Os métodos de alfabetização surgem como uma necessidade de padronizar o ensino da escrita e da leitura nas sociedades, refletindo as modificações pelas quais as sociedades passam, ao longo do tempo histórico. De acordo com Soares (2016), considera-se método de alfabetização “[...] um conjunto de procedimentos que, fundamentados em teorias e princípios, orientem a aprendizagem inicial da leitura e da escrita [...]” (SOARES, 2016, p. 330-331).

Apoiada na obra “Perspectivas Históricas da Alfabetização”, de Araújo (1996), Mendonça (2011) relata que os métodos de alfabetização passaram por três grandes momentos: o primeiro período vigorou durante a Antiguidade e a Idade Média e a soletração fundamentava o método de alfabetização; no segundo período, situado entre o século XVI até a década de 1960, os métodos sintéticos e analíticos influenciaram a alfabetização; no terceiro momento, iniciado nos anos 1980, foi marcado pelas ideias contidas na psicogênese da língua escrita, seus questionamentos e a recusa em associar letras e sons da fala como premissa básica para a alfabetização.

Os métodos de alfabetização acompanham a evolução da sociedade e reverberam a necessidade de se formar sujeitos com letramento mais refinado e adequado às imposições que as atividades humanas, cada vez mais complexas, imprimem à vida social.

Grosso modo, os métodos clássicos de alfabetização podem ser reunidos em dois grandes agrupamentos: sintéticos (alfabético, silábico e fônico) e analíticos (palavração, sentencição e global).

Os métodos sintéticos partem da premissa de que a aprendizagem da escrita se dá a partir da junção de unidades menores e a criança deve procurar a relação entre o som (fala) e a sua representação gráfica (escrita), ou seja, a análise fonológica. A criança estuda as letras do alfabeto, em seguida aprende as sílabas, depois as palavras, a frase e, finalmente, avança para o texto.

Por sua vez, o método analítico percorre um caminho mais diferente, porém parte também da premissa de se trabalhar partes isoladamente, mas não tão fragmentadas quanto no método sintético. A criança faz a leitura, palavra por palavra, frase por frase, dificultando o entendimento do texto. No método analítico, a ênfase está na palavra ou na frase, e não no texto.

Para tentar superar os entraves provocados pelo método fônico no processo de alfabetização, surge o método silábico, também na França. O método silábico procura unir consoante e vogal para formar uma sílaba e da junção das sílabas, formar a palavra.

Primeiramente, ensina-se à criança as vogais, em seguida apresenta-se uma consoante. Assim, são formadas todas as sílabas possíveis com a união de uma consoante e uma vogal. O método silábico não se preocupa em esclarecer a conexão consoante-vogal. Após aprender uma determinada família silábica, parte-se para a composição de palavras por essas sílabas e outras já aprendidas (MENDONÇA, 2011).

De acordo com Mendonça (2011), o método global surge como alternativa para que a criança dê significado concreto às letras ou sílabas que são introduzidas. Para isso, tanto as letras, quanto as sílabas, devem estar contidas em palavras do contexto da criança, de seu espaço vivido, caso contrário, elas se tornam elementos abstratos, de difícil compreensão.

Soares (2004) nos fala que até os anos 1980, o foco da alfabetização no Brasil estava na aprendizagem do sistema convencional da escrita e, ao redor dele, orbitaram-se os métodos de alfabetização, alternando métodos sintéticos e métodos analíticos, ora tendendo para a síntese (partindo-se de unidades menores, como os fonemas e as sílabas, e avançando para unidades maiores, como a palavra, a sentença ou o texto), ora pendendo para a análise (partindo de unidades maiores, como a palavra, a frase ou o texto, rumo às unidades menores, como as sílabas e os fonemas).

A partir dos anos 1980, a alfabetização brasileira sofre a influência dos estudos da psicogênese da língua escrita, proposta por Emilia Ferreiro. Os estudos de Emilia Ferreiro provocaram uma profunda transformação no paradigma então vigente, caracterizado pela dicotomia entre a aprendizagem da escrita e as práticas efetivas tanto da leitura quanto da escrita. A pesquisadora descobre e explica o processo pelo qual a criança elabora o conceito de língua escrita como um sistema de representação de sons da fala por sinais gráficos. A construção do conceito da língua escrita, segundo essa proposta, requer a apresentação de materiais de leitura diversificados e contextualizados, assim como práticas reais de escrita (SOARES, 2004).

A polêmica acerca dos métodos de alfabetização surge em função de diferenças conceituais sobre o objeto da alfabetização. Uma das causas do dissenso está ligada à questão sobre o que deve ser ensinado à criança quando ela começa seu processo de aprendizagem da língua escrita: a leitura ou a escrita? Um outro contraponto, também relacionado com o objeto da alfabetização, remete-nos à introdução do conceito de letramento no plano da cultura da escrita. Assim, essas divergências têm raízes em um conceito de alfabetização em que se alicerçam os diferentes métodos e que acabam privilegiando um ou outro componente de um complexo processo, que é a alfabetização (SOARES, 2016).

A discussão que envolve os métodos enquanto causa (ou solução) do fracasso no processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita representa um longo caminho a ser percorrido por aqueles que se preocupam com a alfabetização ou que dela necessitam como ferramenta de pertença à sociedade, de libertação e cidadania plena.

3 Procedimentos Metodológicos

O percurso metodológico definido para esta pesquisa permitiu trilhar os caminhos adequados para alcançar o seu propósito investigativo. O trabalho possui cunho descritivo e abordagem qualitativa do problema de pesquisa, com base na pesquisa bibliográfica.

Além da seleção de obras físicas que discutem o tema proposto neste trabalho, avançamos para a pesquisa de fontes bibliográficas na internet. *SciELO*, *Eric*, Periódicos Capes, Biblioteca Virtual Universitária da Universidade Federal de Itajubá e *Google Acadêmico* representaram as bases de dados utilizadas para levantar fontes bibliográficas.

A busca foi configurada para fazer varredura apenas no acervo de textos publicados entre 2010 e 2018. O critério adotado para selecionar os trabalhos úteis à construção dessa pesquisa fundamentou-se na busca de obras que apresentassem em seu corpo textual os seguintes descritores: história da alfabetização, alfabetização, letramento e métodos de alfabetização. Para filtrar os resultados e selecionar as obras que auxiliariam a construção do marco teórico deste estudo, fez-se necessária a leitura atenta dos títulos dos trabalhos, seus resumos e sumários.

4 Resultados

O surgimento da escrita deve-se à necessidade humana de fortalecer sua linguagem por meio de outra técnica, para além da oralidade. A escrita permitiu não somente esse avanço, mas garantiu que o homem registrasse sua passagem, seus feitos e sua memória durante a história, colaborando para que as gerações do futuro tenham acesso a essas informações.

A passagem da escrita pictográfica para um sistema de escrita mais elaborado, constituído por símbolos ou sinais gráficos que foram convencionados assinala um dos mais importantes momentos da história da civilização: a transição da pré-história para a história.

O surgimento de um sistema de escrita está associado ao desenvolvimento do comércio e à necessidade de se fazer registro da incipiente atividade econômica. Inicialmente, as pessoas aprendiam a ler, para depois, aprender a escrever. Aprender a escrever significava copiar exaustivamente os textos que foram lidos e a escrita consistia na cópia exaustiva dos

signos lidos, de forma mnemônica e mecânica (CAGLIARI, 2009). Dessa forma, a leitura talvez não significava, necessariamente a compreensão do texto, mas a mera repetição e memorização do que estava escrito. Para Cagliari (2009), o sistema de escrita dos semitas, povos que habitaram a região do Oriente Médio, deu origem aos primeiros processos de alfabetização.

A construção do primeiro sistema de leitura, adotou o princípio acrofônico que consistia em atribuir uma letra ao seu som inicial (CAGLIARI, 2009). Com raras exceções, esse princípio continua sendo adotado no caso do alfabeto português e parece ser o de mais fácil assimilação pelo aprendiz. Os sistemas de escrita que foram surgindo não mantiveram sua estrutura inicial. O contato entre os povos e seus sistemas de escrita e a necessidade de novos rearranjos linguísticos engendrou a escrita atual, tal qual a conhecemos.

Soares (2017) nos fala que devemos discernir o processo de aquisição da língua oral e escrita do processo de desenvolvimento da língua. A alfabetização deve ultrapassar a noção de caminho percorrido do oral para o escrito e do escrito para o oral, pois apresenta formas peculiares de associação de fonemas e grafemas e está imbricada de maneiras típicas de expressão e entendimento.

Para Lopes, Abreu e Mattos (2010), a alfabetização é um processo complicado que permite ao sujeito se integrar à sociedade e fazer sua própria leitura de mundo. É a instrumentalização necessária para se alcançar autonomia e cidadania. Por sua vez, Melo e Marques (2017) argumentam que a alfabetização permite ao sujeito libertar-se ou se submeter a um determinado ideal político, social, econômico e cultural.

Portanto, não se pode afirmar que a alfabetização é um processo que consiste no simples ato de domínio da leitura e da escrita. A alfabetização deve ser analisada sob a perspectiva social que ela encerra ao permitir a inserção (ou não) do sujeito no mundo letrado, no mundo da linguagem escrita.

De acordo com Soares (2004), o letramento surge em função da necessidade de se reconhecer competências sociais em leitura e escrita para além do domínio do sistema alfabético e ortográfico. Para Hein (2016), o letramento consiste na capacidade que o sujeito adquire, por meio da alfabetização, para interpretar a realidade, pensar, refletir e atuar sobre o meio em que vive.

O letramento é uma condição que não se deve separar da alfabetização. Apesar de serem processos diferentes, alfabetização e letramento são competências distintas relacionadas à linguagem. A aquisição da alfabetização não significa a aquisição do letramento e vice-versa. São faces diversas de uma mesma moeda, com funções específicas e

intrinsecamente relacionadas. Portanto, podemos encontrar sujeitos alfabetizados e não letrados e, no mesmo sentido, sujeitos letrados e não alfabetizados.

Os métodos de alfabetização são, para Soares (2016, p. 330-331), “um conjunto de procedimentos que, fundamentados em teorias e princípios, orientam a aprendizagem inicial da leitura e da escrita”. Ao analisar a obra de Araújo (1996), Mendonça (2011) observa que os métodos de alfabetização passaram por três grandes estágios: soletração, métodos sintéticos e analíticos e, mais recentemente, o método de alfabetização sobre a influência da psicogênese da língua escrita.

Enquanto procedimento teórico que fundamenta a prática, os métodos de alfabetização permitem organizar o processo de ensinar a ler e a escrever. Não se pode afirmar que um método é mais eficaz ou eficiente que o outro. O que importa é o professor-alfabetizador conhecer as bases teóricas nas quais o método que deseja utilizar com seus alunos esteja assentado.

5 Considerações Finais

Ao que tudo indica, foi a necessidade de registrar suas atividades, memórias, feitos e negócios que levou o homem a desenvolver a linguagem escrita. Inicialmente, por meio de desenhos e pinturas nas paredes das cavernas e depois avançando para sinais um pouco mais elaborados, até chegar à configuração dos primeiros sistemas de escrita e seus alfabetos.

Criada a escrita e os alfabetos, tornou-se necessário sistematizar e estabelecer um procedimento para que as pessoas pudessem traduzir e reproduzir, oralmente ou por meio da escrita, as mensagens que os códigos pretendiam transmitir. Ou seja, os princípios da alfabetização começavam a ser esboçados.

Conhecer o processo de alfabetização, suas origens e demandas sociais ao longo do tempo histórico deve ser ponto de partida para que se possa construir, no nível conceitual, uma compreensão mais ampla do complicado processo de decifração do código escrito. Deve-se levar em consideração que o sistema de escrita é um código totalmente abstrato para a maioria das crianças que chega à escola. Construir significados para os símbolos, reuni-los em uma composição escrita e decompor os sons da fala em signos não é tarefa simples para os alunos.

Enquanto processo de aquisição de uma tecnologia que não evidencia nenhuma relação concreta com o que se fala, o processo de alfabetização pode variar de sujeito para sujeito, ou seja, pode ser iniciado nos anos iniciais do ensino fundamental e se estender por um tempo difícil de ser previsto.

A alfabetização deve ser exercida na perspectiva do letramento, ou seja, ao ser alfabetizada, a criança precisa avançar para o nível da compreensão do que se lê ou escreve. Fazer uso social das práticas de leitura e escrita permite ao sujeito construir sua própria percepção e compreensão do mundo. Paralelamente, favorece a ele fazer reflexões, inferências e atuar no meio que em vive. O letramento é condição *sine qua non* para a cidadania plena.

Alfabetizar na perspectiva do letramento independe do método escolhido. Não é a adoção de um ou outro método de alfabetização que formará o sujeito alfabetizado e letrado ou semialfabetizado e iletrado. O importante é que o professor conheça a teoria sobre a qual o método de alfabetização escolhido se alicerça para pleitear melhores resultados com seus alunos. Qualquer que seja o método adotado, o mergulho da criança no mundo da leitura e da escrita deve ser iniciado por meio de textos produzidos em diferentes gêneros e que circulam no seu dia a dia.

O trabalho de Emilia Ferreiro influenciou a alfabetização brasileira a partir dos anos 1980 e parece ter produzido resultados pouco produtivos na alfabetização, em função de uma interpretação equivocada das descobertas da pesquisadora. Ela não criou um método de alfabetização, mas descobriu como a criança constrói a aprendizagem do código escrito. Este trabalho não pretendeu alcançar essa discussão. Enquanto lacuna não preenchida neste texto, deixamos essa questão como sugestão para estudos futuros.

A discussão acerca da alfabetização está longe de ser encerrada. Enquanto produto da criação humana, o domínio da leitura e da escrita transitarão por contínuas transformações a serem engendradas por sucessivas mudanças que sempre serão operadas na sociedade. Essas alterações sociais devem requerer dos sujeitos novas habilidades para além do ato de ler e escrever.

Referências

CAGLIARI, Luiz Carlos. **Alfabetizando sem o bá-bé-bi-bó-bu**. São Paulo: Scipione, 2009. 423 p. (Coleção Pensamentos e ação na sala de aula).

CARVALHO, Marlene. **Guia prático do alfabetizador**. 5. ed. rev. e aum. São Paulo: Ática, 2004. 103 p.

FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler**: em três artigos que se completam. 23. ed. São Paulo: Autores Associados: Cortez, 1989. (Coleção polêmicas do nosso tempo; 4).

HEIN, Ana Catarina Angeloni (org.). **Alfabetização e letramento**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. 135 p.

LOPES, Janine Ramos; ABREU, Maria Celeste Matos de; MATTOS, Maria Célia Elias. **Caderno do educador: alfabetização e letramento** 1. 2. ed. Brasília: Ministério da Educação, 2010. 65 p.

MACIEL, Francisca Izabel Pereira; LÚCIO, Iara Silva. Os conceitos de alfabetização e letramento e os desafios da articulação entre teoria e prática. In: CASTANHEIRA, Maria Lúcia; MACIEL, Francisca Izabel Pereira; MARTINS, Raquel Márcia Fontes (orgs.). **Alfabetização e letramento na sala de aula**. Belo Horizonte: Autêntica Editora: Ceale, 2008. 122 p. (Coleção Alfabetização e Letramento na Sala de Aula).

MELO, Eliane Pimentel Camillo Barra Nova de; MARQUES, Silvio César Moral. História da alfabetização no Brasil: novos termos e velhas prática. **Poiésis: Revista do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade do Sul de Santa Catarina**, Tubarão, v. 11, n. 20, p. 324-343, Jun/Dez 2017. Disponível em: <http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/article/view/5137/3464>. Acesso em: 03 ago. 2018.

MENDONÇA, Onaide Schwartz. **Percorso histórico dos métodos de alfabetização**. São Paulo: UNESP, 2011. Disponível em: <https://acervodigital.unesp.br/handle/123456789/40137>. Acesso em: 02 ago. 2018.

PAULA, Carla Ramos de; BROTTTO, Ivete Janice de Oliveira. Dos conceitos em alfabetização à necessidade da compreensão da concepção de linguagem. In: Simpósio Nacional de Educação, 2., 2010, Cascavel. **Anais** [...] Cascavel: Unioeste, 2010. Não paginado. Disponível em: [http://cac-
php.unioeste.br/eventos/iisimposioeducacao/anais/trabalhos/46.pdf](http://cac-php.unioeste.br/eventos/iisimposioeducacao/anais/trabalhos/46.pdf). Acesso em: 01 set. 2018.

SOARES, Magda Becker. **Alfabetização: a questão dos métodos**. São Paulo: Contexto, 2016. 377 p.

SOARES, Magda Becker. **Alfabetização e letramento**. 7. ed. rev. e aum. São Paulo: Contexto, 2017. 185 p.

SOARES, Magda Becker. Alfabetização e letramento: caminhos e descaminhos. **Pátio**: Porto Alegre, ano VIII, n. 29, fev/abr. 2004. In: São Paulo: UNESP, 2011. Disponível em: <https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/40142/1/01d16t07.pdf>. Acesso em: 09 set. 2018.